

**ЦЕЛЛЮЛОЗА ЭФИРИНИ ОЛИШ ЖАРАЁНИ ТАДҚИҚОТИ
ДАВРИДА ТУРЛИ ФАКТОРЛАРНИНГ УНИНГ СИФАТ
КЎРСАТКИЧЛАРИГА ТАЪСИРИНИ ЎРГАНИШ**

Жовлиев Сарвар Мустафо ўғли

ҚарМИИ “Физика ва электроника” кафедраси ўқитувчиси

e-mail: jovliyev19sarvar96@gmail.com

Аннотация: Ушбу мақолада маҳаллий павловния дарахтидан органик реагентлар, қоғоз ва қоғоз маҳсулотлари, ҳамда нефт ва газ саноати учун стбилловчи реогент – NaKMЦ нинг олиниш бочқичларини ўзлаштириш тадқиқотлари ҳақида фикр юритилади.

Калит сўзлар: Карбоксиметилцеллюлоза, тадқиқот, павловния, реагентлар, қоғоз, қоғоз маҳсулотлари, нефт ва газ.

**ЦЕЛЛЮЛОЗА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ КОМПЛЕКСНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЭФИР КАЧЕСТВА ФАКТОРИНГОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ**

Жовлиев Сарвар Мустафо ўғли

Преподаватель кафедры «Физика и электроника» КарМИИ

e-mail: jovliyev19sarvar96@gmail.com

Аннотация: В статье рассмотрены исследования по экстракции органических реагентов, бумаги и бумажных изделий, а также реагента-стабилизатора для нефтегазовой промышленности NaKMЦ из аборигенных павловских деревьев.

Ключевые слова: Карбоксиметилцеллюлоза, научные исследования, павловния, реагенты, бумага, изделия из бумаги, нефть и газ.

CELLULOSE IS A COMPREHENSIVE RESEARCH ETHER OF THE QUALITY OF FACTORING EQUIPMENT

Jovliyev Sarvar Mustaf o'g'li

Teacher of the "Physics and Electronics" department of QarMII

e-mail: jovliyev19sarvar96@gmail.com

Abstract: In this research work, the research on the development of organic reagents, paper and paper products from the local pavlovnia tree, as well as the extraction barrels of stbylating reogent – NaKMS for the oil and gas industry, occupies a special place

Key words: Carboxymethylcellulose, research, pavlovnia, reagents, paper, paper products, oil and gas.

Президентимизнинг 2018 йил 25 октябрдаги “Ўзбекистон Республикасида кимё саноатини жадал ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ-3983 сон, ҳамда мазкур фаолиятга тегишли бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишда ушбу тадқиқот натижалари муаян даражада хизмат қилади. Мазкур тадқиқот республика фан ва технологиялар ривожланишининг «Кимёвий технологиялар ва нанотехнологиялар» устувор йўналишига мувофиқ бажарилган.

Ушбу тадқиқот ишида маҳаллий павловния дарахтидан органик реагентлар, ҳамда композит материаллар олиш жараёнига йўналтирилган бўлиб, асосан, целлюлоза эфирини олиш жараёни тадқиқоти даврида турли факторларнинг унинг сифат кўрсаткичларига таъсирини, ҳамда қоғоз ва қоғоз маҳсулотлари ишлаб чиқаришда кенг қўлланиладиган NaKMЦ нинг физик-

кимёвий ҳамда механик-структуравий хоссалари ва қоғоз ва қоғоз маҳсулотлари, ҳамда нефт ва газ саноати учун стбилловчи реогент – NaКМЦ нинг олиниш бочқичларини ўзлаштириш тадқиқотлари алоҳида касб эгаллайди. Импорт ўрнини боса оладиган, экспортга йўналтирилган маҳсулот турларини ишлаб чиқаришга жорий этиш муҳим назарий ҳамда амалий аҳамиятга эга.

1-жадвал

Павловния целлюлозаси асосида олинган Na-КМЦ қуйида қоғоз ва қоғоз маҳсулотлари учун ишлатилинадиган ГОСТ бўйича , ТУ: ТУ 2231-034-07507908-2001, ТУ 6-55-40-90 га таққослаш
Na- КМЦ 75В (Карбоксиметилцеллюлоза)

Маҳсулот кўрсаткичлари: Клей Na-КМЦ 75/400, 75 ГОСТ бўйича , ТУ: ТУ 2231-034-07507908-2001, ТУ 6-55-40-90:		
Таркиби, физик – кимёвий хоссалари:		
Кўрсаткичлари	ТУ 6-55-40-90	Павловния целлюлозаси асосида олинган
Ташқи кўриниши:	Майда кукунсимон, толалардан таркиб топган оқ ва қаймоқ кўринишгачан	Майда кукунсимон, толалардан таркиб топган оқ кўринишгачан
Таркибидаги намлик даражаси, %	15, кўп эмас	11
Асосий модда миқдори, %	45, кам эмас	51

Карбоксил группалари билан ўрин алмашиш даражаси	65-85 оралиғида	75
Полимерланиш даражаси	400, кам эмас	420
Маҳсулотнинг сувда эрувчанлиги, %	98, кам эмас	98,4
Водород кўрсаткичи, рН 1,5% сувли эритмадаги,	8-11	9

Тадқиқот давомида павловния целлюлозаси асосида олинган КМЦнинг сит кўрсаткичлари мос тушиши аниқланди.

Қуйидаги жадвалларда ушбу реагентимизни сифат кўрсаткичлари келтирилган.

2- жадвал

Турли объектларлардан олинган КМЦ сифат кўрсаткичларини, Тsh-88.2-12-2005 бўйича солиштириш

Кўрсаткичлар	КМЦ намуналари		
	* ПЦ	* ПМ	ТУ-88.2- 12-2005
Полимерланиш даражаси	72 0	12 00	>500
Карбоксил гурухлари билан ўрин алмашиш даражаси	0,8 5	0,4	>0,8-1,0

Асосий 409ода миқдори, %	56	54	>50
2% ли сувли эритманинг қовушқоқлиги, м сПз	14 5,0	21 5,0	100>0
Сувда эрувчанлиги, %	98, 8	98, 1	>97
Мухит, рН	9	9	>8-12

*ПЦ- павловния целлюлозаси асосида олигнган КМЦ намунаси

*ПМ- пахта момиғи целлюлозаси асосидаги олинган КМЦ намунаси.

Жадвалдан кўриш мумкинки, олинган КМЦ нинг барча сифат кўрсаткичлари, Tsh-88.2-12-2005 бўйича чиқарилаётган КМЦ нинг сифат кўрсаткичлари мос тушмоқди.

ХУЛОСА

1-Қоғоз ва қоғоз маҳсулотлари учун кимёвий органик реогент – NaKMЦ нинг олиниш бочқичларини ўзлаштирилди;

2-Целлюлоза эфирини олиш жараёни тадқиқоти даврида турли факторларнинг унинг сифат кўрсаткичларига таъсири ўрганилди;

3-Қоғоз ва қоғоз маҳсулотлари ишлаб чиқаришда кенг қўлланиладиган NaKMЦ нинг физик-кимёвий ҳамда механик-структуравий хоссалари ўрганилди;

Адабиётлар

1. Коржавов М. Ж. Проблемы классической физики конца XIX века. Возникновение квантовой теории // " ENGLAND" MODERN PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY: PROBLEMS AND SOLUTION. – 2023. – Т. 10. – №. 1.
2. Korjavov M. J. KVANT FIZIKASIDA DETERMINIZM TAMOILINI RAD ETISH //Results of National Scientific Research International Journal. – 2022. – Т. 1. – №. 8. – С. 220-229.

3. Tursunov Q.Sh., Eshmirzayeva M. A., Qorjavov M. J. Questions of the Methodology of Knowledge in Text books Physics of the New Generation //International Journal of Latest Research in Humanities and Social Science (IJLRHSS). – 2021. – T. 3. – C. 18-22.
4. Jovlievich K. M. Some Methodological Methods Of Solving Issues From Quantum Physics //Texas Journal of Multidisciplinary Studies. – 2022. – T. 5. – C. 188-192.
5. Jovliyev Sarvar Mustafo o'g'li. (2022). MAHSULOT SIFATINI BOSHQARISH VA TAXLIL QILISH STATISTIK USULLARINING YETTI INSTRUMENT USULLARI // EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH, 2(6), 41–45.
6. Jovliyev Sarvar Mustafo o'g'li. (2022). TEXNIKA OLIY O'QUV YURTLARI TA'LIMIDA KEYS TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH // EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH, 2(5), 791–794
7. Тураев З.Б., Юсупов Р.Э., Эшонқулов М.Н., Жовлиев С.М., Алмарданов Х.А., Хатамов И.А. Применение солнечных концентраторов для приема альтернативного топлива через устройство гелиопиролиза //UNIVERSUM: ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ. – 2021, Март. –№. 3(84). С. 8-11.
8. Zhovliev SM. Specialty of technological processes and production automation – profession of the XXI century // ResearchJet Journal of Analysis and Inventions. –2021, May. –Т.2. №.05. –С. 15-19.
9. Raximov A.X., Jovliyev S.M. Xolbutayeva X.E. RADIO MONITORING AND RECOGNITION OF RADIO EMISSIONS RADIO ELECTRONIC EQUIPMENT // International Journal For Innovative Engineering and Management Research. –2021, April. –Т.10. №.4. –С. 506-507.
10. Mallayev A.R., Sharipov G.Q., Sodikov A.R., Zhovliev S.M. Mathematical modeling of dynamics formation of hydrates at pipeline natural gas

transport // International Journal For Innovative Engineering and Management Research. –2021, April. –Т.10. №.4. –С. 31-35.

11. Jovliyev S. M. TURLI TIZIMDAGI O ‘LCHASH ASBOBLARNI TEKSHIRISH VA XATOLIKLARINI ANIQLASH //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 11. – С. 283-290.

12. Jovliyev S. M. O ‘LCHASH NATIJALARINI QAYTA ISHLASH //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 11. – С. 264-269.

13. угли Жовлиев С. М. ЕСТЕСТВЕННЫЕ ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЙ. ЗАКОН ГЕЙЗЕНБЕРГА //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 655-660.

14. Norboyev O. N., Jovliyev S. M. MATLAB DASTURINIG SIMULINK PAKITIDAN FOYDALANIB KONTUR TOKINI IMITATION MODELLASHTIRISH VA OPTIMALLASHTIRISH //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 870-881.

15. Norboyev O. N., Jovliyev S. M. DONNI MAYDALASH TEXNOLOGIK JARAYONINI AVTOMATLASHTIRISH TAVSIFI VA TAHLILI //Innovations in Technology and Science Education. – 2023. – Т. 2. – №. 7. – С. 615-626.

16. JOVLIYEV S. M. O. G. L. I. QURILISHDA SIFAT NAZORATINI TASHKIL ETISH VA QURILISH MAHSULOTLARINING SIFATIGA TA’SIR QILUVCHI OMILLAR //ИНТЕРНАУКА Учредители: Общество с ограниченной ответственностью" Интернаука". – С. 5-7.